

Caracterização epidemiológica da mortalidade por cardiomiopatias no Brasil no período de 2019 a 2022

Epidemiological characterization of mortality due to cardiomyopathies in Brazil from 2019 to 2022

Caracterización epidemiológica de la mortalidad por miocardiopatías en Brasil de 2019 a 2022

Artigo original - Estudo Epidemiológico

DOI: 10.5281/zenodo.13305435

/Recebido: 09/08/2024 | Aceito: 13/08/2024 | Publicado: 14/08/2024

Nicole Stephanie Silva Santos
Graduanda em Enfermagem
Universidade Tiradentes, Aracaju/SE, Brasil
E-mail: nicolester123@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2665-9489>

João Pedro Rezende Lacerda
Graduando em Medicina
Faculdade de Medicina de Barbacena, Barbacena, Brasil
E-mail: joaoplacerda8@gmail.com

Lucas do Couto Tonholo
Graduando em Medicina
Faculdade de Medicina de Barbacena, Barbacena, Brasil
E-mail: tonhololucas@gmail.com

Manuella Fernandes Martins
Graduanda em Medicina
Universidade Positivo, Curitiba, Brasil
E-mail: manufernandesm@gmail.com

Gabriel Henrique Oliveira Castro Melo
Graduando em Medicina
Faculdade de Medicina de Barbacena, Barbacena, Brasil
E-mail: Bielhcm@hotmail.com

Ana Beatriz Raso Vidigal
Graduanda em Medicina
Faculdade de Medicina de Barbacena, Barbacena, Brasil
E-mail: Anarasovidigal@gmail.com

Maria Luiza Cardoso Ferreira Soares
Graduada em Medicina

Faculdade de Medicina Muriaé - Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, Brasil
E-mail: marialuizacardosoferreira@hotmail.com

Viviane Araújo Moreira de Melo
Graduanda em Medicina
Faculdade de Medicina de Barbacena, Barbacena, Brasil
E-mail: vivianemelo28@yahoo.com.br

Monyk Karol Braga Gontijo
Mestre em Ciências da Saúde
Centro Universitário Atenas, Paracatu, Brasil
E-mail: monykbraga@hotmail.com

Sara Bezerra do Nascimento Oliveira
Graduanda em Enfermagem
Uninassau, Recife, Brasil
E-mail: Sayra.mafra@hotmail.com

Nara Gomes da Silva
Pós graduação em Saúde da Família e das Comunidades
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil
E-mail: nara_silva21@hotmail.com

Isana Bronzeado Guimarães
Bacharela em Enfermagem
Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil
E-mail: isanabguimaraes@gmail.com

Rafael Edilan Gomes Silva
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Médica, Rio de Janeiro, Brasil
E-mail: Rafael.edilan1@hotmail.com

Rafaela de Souza Lopes
Médica
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Brasil, Brasil
E-mail: rafaela.s.lopass.12@gmail.com

Iasmin Hasegawa
Médica Residente em Clínica Médica
Universidade de Taubaté, Taubaté, Brasil
E-mail: iasmin.hasegawa@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: As cardiomiopatias são doenças que afetam o músculo cardíaco, resultando em anormalidades estruturais e funcionais do miocárdio, sem a presença de doenças coronarianas, hipertensão, valvulopatias ou cardiopatias congênitas. **Objetivo:** Descrever o perfil socioepidemiológico da mortalidade por cardiomiopatias no Brasil, durante o período de 2019 a 2022. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico com abordagem quantitativa. Para a realização do estudo foi realizado um levantamento de dados secundários disponíveis do DATASUS, a partir da subseção do SIM. A análise descritiva dos dados foi realizada por meio de frequência absoluta (N) e relativa (%). Para realização da análise dos dados utilizou-se o *Microsoft Excel 2019*, no qual os resultados foram organizados em tabelas e apresentados em forma de gráficos. **Resultados e discussão:** Durante o período de 2019 a 2022, o Brasil registrou 36.363 óbitos por cardiomiopatias, refletindo uma carga significativa para o sistema de saúde. A mortalidade apresentou variações anuais, com um pico em 2019 (10.492 óbitos) e o menor número em 2020 (7.223 óbitos), possivelmente devido à pandemia de COVID-19 e suas consequências nos cuidados médicos. A região Sudeste concentrou 61,10% dos óbitos, enquanto a Região Norte teve apenas 3,50%, refletindo diferenças no acesso a serviços de saúde e na notificação de casos. A mortalidade foi mais alta entre idosos e homens, e a maioria das vítimas possuía baixa escolaridade. As discrepâncias regionais e demográficas destacam a necessidade de estratégias de saúde adaptadas para melhorar a detecção, tratamento e prevenção de cardiomiopatias. **Conclusão:** Para enfrentar esses desafios, é essencial promover políticas públicas que priorizem a expansão dos serviços de saúde em regiões carentes, implementar programas de prevenção e educação direcionados, e investir em tecnologias de diagnóstico e tratamento acessíveis. A continuação da pesquisa e a implementação de medidas práticas podem ajudar a reduzir a mortalidade por cardiomiopatias e melhorar a qualidade de vida dos pacientes em todo o país.

Palavras-chave: Brasil; Cardiomiopatias; Epidemiologia; Mortalidade.

ABSTRACT

Introduction: Cardiomyopathies are diseases that affect the heart muscle, resulting in structural and functional abnormalities of the myocardium, without the presence of coronary heart disease, hypertension, valvular heart disease or congenital heart disease. **Objective:** To describe the socio-epidemiological profile of mortality due to cardiomyopathies in Brazil, during the period from 2019 to 2022. **Methodology:** This is an epidemiological study with a quantitative approach. To carry out the study, a survey of secondary data available from DATASUS was carried out, from the SIM subsection. Descriptive data analysis was performed using absolute (N) and relative frequency (%). To perform the data analysis, Microsoft Excel 2019 was used, in which the results were organized in tables and presented in the form of graphs. **Results and discussion:** During the period from 2019 to 2022, Brazil recorded 36,363 deaths from cardiomyopathies, reflecting a significant burden on the health system. Mortality showed annual variations, with a peak in 2019 (10,492 deaths) and the lowest number in 2020 (7,223 deaths), possibly due to the COVID-19 pandemic and its consequences on medical care. The Southeast region accounted for 61.10% of deaths, while the North region had only 3.50%, reflecting differences in access to health services and case notification. Mortality was higher among the elderly and men, and the majority of the victims had low education. Regional and demographic discrepancies highlight the need for adapted healthcare strategies to improve the detection, treatment and prevention of cardiomyopathies. **Conclusion:** To face these challenges, it is essential to promote public

policies that prioritize the expansion of health services in underserved regions, implement targeted prevention and education programs, and invest in accessible diagnostic and treatment technologies. Continued research and implementation of practical measures can help reduce mortality from cardiomyopathies and improve the quality of life for patients across the country.

Keywords: Brazil; Cardiomyopathies; Epidemiology; Mortality.

RESUMEN

Introducción: Las miocardiopatías son enfermedades que afectan el músculo cardíaco, provocando cambios estructurales y funcionales en el miocardio, sin presencia de enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatía o cardiopatía congénita. **Objetivo:** Describir el perfil socioepidemiológico de la mortalidad por miocardiopatías en Brasil, de 2019 a 2022. **Metodología:** Se trata de un estudio epidemiológico con abordaje cuantitativo. Para realizar el estudio se realizó un levantamiento de datos secundarios disponibles en DATASUS, de la subsección SIM. El análisis descriptivo de los datos se realizó mediante frecuencia absoluta (N) y relativa (%). Para realizar el análisis de datos se utilizó Microsoft Excel 2019, en el cual los resultados se organizaron en tablas y se presentaron en forma de gráficos. **Resultados y discusión:** Durante el período de 2019 a 2022, Brasil registró 36.363 muertes por miocardiopatías, lo que refleja una carga significativa para el sistema de salud. La mortalidad mostró variaciones anuales, con un pico en 2019 (10.492 defunciones) y una cifra menor en 2020 (7.223 defunciones), posiblemente debido a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias en la atención médica. La región Sudeste fue responsable del 61,10% de las muertes, mientras que la región Norte tuvo sólo el 3,50%, lo que refleja diferencias en el acceso a los servicios de salud y en la notificación de casos. La mortalidad fue mayor entre los ancianos y los hombres, y la mayoría de las víctimas tenían un nivel educativo bajo. Las discrepancias regionales y demográficas resaltan la necesidad de estrategias sanitarias adaptadas para mejorar la detección, el tratamiento y la prevención de las miocardiopatías. **Conclusión:** Para enfrentar estos desafíos, es esencial promover políticas públicas que prioricen la expansión de los servicios de salud en regiones desatendidas, implementar programas específicos de prevención y educación e invertir en tecnologías accesibles de diagnóstico y tratamiento. La investigación continua y la implementación de medidas prácticas pueden ayudar a reducir la mortalidad por miocardiopatías y mejorar la calidad de vida de los pacientes en todo el país.

Palabras clave: Brasil; Miocardiopatías; Epidemiología; Mortalidad.

INTRODUÇÃO

As cardiomiopatias são doenças que afetam o músculo cardíaco, resultando em anormalidades estruturais e funcionais do miocárdio, sem a presença de doenças coronarianas, hipertensão, valvulopatias ou cardiopatias congênitas. Essas condições podem levar a uma diminuição da capacidade do coração de bombear sangue, resultando em insuficiência cardíaca e outras complicações. As cardiomiopatias podem ser classificadas em diferentes categorias,

dependendo de suas características morfológicas e funcionais (Santos *et al.*, 2023).

As cardiomiopatias incluem quatro tipos principais: a cardiomiopatia dilatada, caracterizada pelo aumento das cavidades cardíacas e diminuição da função de bombeamento; a cardiomiopatia hipertrófica, que envolve o espessamento anormal das paredes do coração, frequentemente hereditária; a cardiomiopatia restritiva, marcada pela rigidez das paredes ventriculares que impede o enchimento adequado do coração; e a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, onde o tecido muscular é substituído por tecido fibroso ou adiposo, resultando em arritmias. Cada tipo apresenta características distintas e pode levar a complicações graves, como insuficiência cardíaca e morte súbita (Aiello; Mattos, 2021).

As cardiomiopatias no Brasil representam uma significativa carga de doença, contribuindo para altos índices de morbidade e mortalidade. Embora a prevalência exata seja difícil de determinar devido à subnotificação, estima-se que as cardiomiopatias sejam responsáveis por uma parte considerável das internações hospitalares e óbitos relacionados a doenças cardíacas. A mortalidade associada a essas condições é alarmante, especialmente em populações mais vulneráveis, como crianças e idosos, destacando a necessidade de estratégias de diagnóstico precoce e tratamento eficaz para reduzir o impacto dessas doenças na saúde pública (Souza *et al.*, 2024).

A análise da prevalência e perfil das cardiopatias congênitas no Brasil entre 2000 e 2022 revelou que, dos 67.258.947 nascidos vivos, 37.803 apresentaram essas condições, correspondendo a uma prevalência de 0,056%. A região Sudeste concentrou a maior parte dos casos (65%), enquanto a região Norte teve a menor prevalência (3,15%). O estudo destaca a importância de dados epidemiológicos para o desenvolvimento de políticas de saúde que visem o rastreio e tratamento adequado das cardiopatias congênitas, considerando a crescente tendência de aumento na prevalência ao longo dos anos analisados (Souza *et al.*, 2024).

Os fatores de risco associados às cardiomiopatias no Brasil incluem uma combinação de predisposições genéticas, condições clínicas e hábitos de vida. A cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, é frequentemente relacionada a uma história familiar de doenças cardíacas, especialmente morte súbita, e pode ser exacerbada por fatores como hipertensão arterial e diabetes. Além disso, o sedentarismo, a obesidade e o uso de substâncias como álcool e drogas também contribuem para o desenvolvimento e a gravidade das cardiomiopatias, destacando a importância de estratégias de prevenção e conscientização na população (Bazan *et al.*, 2020).

O diagnóstico precoce e o tratamento das cardiomiopatias no Brasil enfrentam diversas dificuldades, incluindo a escassez de recursos e a desigualdade na distribuição dos serviços de saúde. Muitas regiões carecem de acesso a tecnologias avançadas, como ecocardiogramas e ressonâncias magnéticas, essenciais para um diagnóstico preciso, resultando em subdiagnóstico e atrasos no tratamento. Além disso, a falta de formação especializada e a limitação de profissionais capacitados para identificar e gerenciar essas condições contribuem para a inadequação do cuidado, dificultando a implementação de estratégias de prevenção e manejo eficazes (Storino *et al.*, 2020).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, com abordagem quantitativa. Para a realização do estudo foi realizado um levantamento de dados secundários disponíveis do Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS), a partir da subseção do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Inicialmente, foram analisados os óbitos classificados como I42 (CID-10) que ocorreram em todas as regiões do Brasil no período de 2019 a 2022. As variáveis selecionadas para o estudo foram: óbitos por residência por I42; ano do óbito: 2019-2022; macrorregião: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste; faixa etária: 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 anos e mais; sexo: feminino, masculino; cor/raça: branca, preta, amarela, parda e indígena; escolaridade: Nenhuma, 1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 11 anos, 12 anos e mais, 1 a 8 anos, 9 a 11 anos. Foram excluídos os dados ignorados.

A análise descritiva dos dados foi realizada por meio de frequência absoluta (N) e relativa (%). Para realização da análise dos dados utilizou-se o *Microsoft Excel 2019*, no qual os resultados foram organizados em tabelas e apresentados em forma de gráficos.

De acordo com a Resolução 466/2022 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), não se fez necessário a submissão ao sistema CEP/Conep, que é constituído pelo Conep (instância máxima de avaliação ética em protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos) e pelos CEP (Comitês de Ética em Pesquisa), pois foram utilizada informações de domínio público (Brasil, 2012; Brasil, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de 2019 a 2022, foram registrados 36.363 óbitos por cardiomiopatias no Brasil, representando uma carga significativa para o sistema de saúde do país. Durante o período de 2019 a 2022, os óbitos por cardiomiopatias apresentaram variações significativas ao longo dos anos. O maior pico de mortalidade foi observado em 2019, com 10.492 óbitos, correspondendo a 28,85% do total anual. Este aumento pode refletir uma combinação de fatores, incluindo possíveis melhorias na detecção de casos e o impacto das condições de saúde específicas do ano.

Por outro lado, o menor número de óbitos foi registrado em 2020, com 7.223 mortes, o que representa 19,86% do total anual. Essa redução pode estar associada a diversos fatores, como mudanças nas práticas de saúde pública ou a interrupção de serviços médicos devido à pandemia de COVID-19, que pode ter afetado o diagnóstico e tratamento de cardiomiopatias.

Após 2020, houve um crescimento no número de óbitos, com um aumento nos óbitos, aumentando de 7.223 óbitos em 2020, para 10.004 óbitos em 2022. Esse padrão sugere uma flutuação nas taxas de mortalidade ao longo do período, possivelmente influenciada por variáveis temporais e mudanças nas condições de saúde e no acesso aos cuidados médicos.

Figura 01: Número absoluto de óbitos por cardiomiopatias, no Brasil, no período de 2019 a 2022.

Fonte: Autores (2024).

A Região Sudeste apresentou o maior número de óbitos, com 61,10% do total nacional de óbitos por cardiomiopatias. Este alto percentual pode ser atribuído à combinação de uma densa população urbana e uma infraestrutura de saúde mais avançada, o que facilita tanto o diagnóstico quanto o tratamento dessas condições. A alta taxa também pode refletir um maior acesso à notificação e à documentação de óbitos relacionados a cardiomiopatias na região.

Por outro lado, a Região Norte teve a menor taxa de mortalidade, com apenas 3,50% do total de óbitos. Essa baixa proporção pode ser influenciada por fatores como menor densidade populacional e desafios no acesso a cuidados médicos especializados. A grande extensão territorial e as dificuldades logísticas para o acesso a serviços de saúde na Região Norte podem resultar em subnotificação e menor número de diagnósticos de cardiomiopatias.

A região Sudeste apresenta o maior número de óbitos e casos de cardiopatias congênitas devido à sua grande concentração populacional, melhor acesso a serviços de saúde e técnicas de diagnóstico mais avançadas. Em contrapartida, a região Norte tem o menor número de casos, o que pode ser atribuído a fatores como menor densidade populacional e acesso limitado a serviços de saúde. Além disso, diferenças socioeconômicas, culturais e geográficas influenciam o acesso à saúde nas diversas regiões do Brasil (Souza *et al.*, 2024).

Figura 2: Número absoluto de óbitos por cardiomiopatias segundo regiões do Brasil, no período de 2019 a 2022.

Fonte: Autores (2024).

A análise por faixa etária mostra uma concentração considerável de óbitos em idosos,

com 20,73% dos óbitos ocorrendo na faixa etária de 70 a 79 anos e 19,43% na faixa de 60 a 69 anos. Esse padrão está de acordo com o esperado, visto que as cardiomiopatias frequentemente afetam populações mais velhas. Em contraste, as faixas etárias mais jovens (20 a 29 anos) representam uma porcentagem muito pequena dos óbitos, apenas 2,33%.

Em relação à raça, a maior parte dos óbitos foi registrada entre indivíduos brancos (52,63%), seguidos por pardos (36,68%). A baixa proporção de óbitos entre indígenas e amarelos (menos de 1% cada) pode refletir não apenas a composição demográfica da população, mas também questões relacionadas à acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde.

Barros *et al.* (2023) confirmam os resultados do estudo atual, com 51,71% dos nascidos vivos com cardiopatia congênita sendo da cor branca. No entanto, Mullen *et al.* (2021) relatam uma maior incidência e risco de cardiopatias congênitas graves entre indivíduos negros. As taxas mais baixas de casos em algumas raças, como a negra, podem refletir dificuldades de acesso aos serviços de saúde, resultando em um menor número de diagnósticos nessa população. Além disso, fatores genéticos específicos, bem como condições ambientais e sanitárias, também contribuem para essas diferenças (Mullen *et al.*, 2021).

A análise da escolaridade mostra que a maioria das pessoas falecidas tinha entre 4 e 7 anos de estudo (30,51%), enquanto apenas 6,72% tinham 12 anos ou mais de escolaridade. Essa relação pode estar relacionada à menor conscientização sobre a prevenção e à dificuldade de acesso a cuidados médicos adequados entre indivíduos com menor nível de escolaridade. Além disso, as disparidades educacionais podem influenciar a capacidade de buscar e receber tratamento apropriado para cardiomiopatias.

A distribuição por sexo revela que 59,39% das mortes ocorreram entre homens e 40,61% entre mulheres, indicando uma predominância masculina. Essa diferença pode estar associada a fatores de risco diferenciados entre os sexos, incluindo questões hormonais e comportamentais. Esses dados corroboram os resultados encontrados por Silva e colaboradores (2022), onde o sexo masculino apresentou maior prevalência de casos, com 52,53% dos registros. Isso pode ser explicado pela maior suscetibilidade do cromossomo Y a anomalias congênitas e doenças coronarianas graves, conforme estudos realizados na Toscana, Itália, e no Reino Unido.

Esses achados oferecem uma visão abrangente sobre a mortalidade por cardiomiopatias no Brasil e destacam a necessidade de estratégias regionais e demográficas específicas para melhorar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção dessa condição.

Tabela 1: Características sociodemográficas dos óbitos por IAM no Brasil, no período de 2013 a 2022.

Variável	N	%
Faixa etária		
20-29 anos	846	2,33%
30-39 anos	1.706	4,69%
40-49 anos	3.232	8,89%
50-59 anos	5.243	14,42%
60-69 anos	7.064	19,43%
70-79 anos	7.537	20,73%
80 anos e mais	10.735	29,52%
Total	36.363	100%
Cor/Raça		
Branca	19.137	52,63%
Preta	3.610	9,93%
Amarela	238	0,65%
Parda	13.337	36,68%
Indígena	41	0,11%
Total	36.363	100%
Escolaridade		
Analfabeto	5.960	16,39%
1 a 3 anos	8.783	24,15%
4 a 7 anos	11.094	30,51%
8 a 11 anos	8.083	22,23%
12 anos e mais	2.443	6,72%
Total	36.363	100%
Sexo		
Feminino	14.767	40,61%
Masculino	21.596	59,39%
Total	36.363	100%

Fonte: Autores (2024).

Os dados coletados durante o período de 2019 a 2022 também sugerem uma necessidade urgente de melhorar a cobertura e a qualidade dos serviços de saúde em regiões com alta taxa de mortalidade por cardiomiopatias. A disparidade regional observada entre o Sudeste e o Norte do Brasil evidencia a influência das condições socioeconômicas e da infraestrutura de saúde na mortalidade. Investigações mais detalhadas são necessárias para entender como fatores locais, como o acesso a tecnologias de diagnóstico e a qualidade dos cuidados médicos, afetam a prevalência e a mortalidade das cardiomiopatias.

Além disso, é crucial considerar a influência das políticas públicas de saúde e os programas de prevenção na gestão das cardiomiopatias. A implementação de estratégias mais eficazes para a detecção precoce e o tratamento adequado, especialmente em regiões menos favorecidas, pode contribuir significativamente para reduzir a mortalidade. A análise da escolaridade e do acesso aos cuidados médicos destaca a importância de iniciativas educacionais e de saúde pública que visem melhorar a conscientização e o acesso ao tratamento, reduzindo assim as desigualdades observadas na mortalidade por cardiomiopatias no país.

Este estudo, baseado em dados secundários, apresenta algumas limitações. Entre elas, destaca-se a falta de controle sobre possíveis fatores de confusão e a incerteza quanto à confiabilidade dos dados coletados e processados. Como se trata de um estudo observacional retrospectivo, não foi realizado um processo de randomização para os pacientes hospitalizados, o que limita a capacidade de minimizar vieses de amostragem. Assim, este estudo não estabelece causalidade entre as variáveis analisadas e não pode substituir a necessidade de pesquisas prospectivas para confirmar e aprofundar os achados.

CONCLUSÃO

Este estudo fornece uma visão abrangente sobre a mortalidade por cardiomiopatias no Brasil entre 2019 e 2022, revelando padrões significativos que destacam a complexidade da gestão e prevenção dessas condições. A análise revelou variações notáveis na mortalidade anual, com um aumento geral após uma redução durante a pandemia de COVID-19. Esses dados sugerem que fatores como a interrupção dos serviços de saúde e melhorias nas tecnologias de diagnóstico podem ter impactado as taxas de mortalidade.

A disparidade regional observada entre o Sudeste e o Norte do Brasil evidencia as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde e a necessidade de estratégias regionais mais

eficazes. A alta mortalidade entre os idosos e a correlação com níveis mais baixos de escolaridade sublinham a importância de melhorar a conscientização e o acesso ao tratamento, especialmente em populações vulneráveis. Além disso, as diferenças raciais na prevalência e na mortalidade por cardiomiopatias indicam a necessidade de abordar questões de equidade na saúde para garantir que todos os grupos populacionais recebam diagnóstico e tratamento adequados.

Para enfrentar esses desafios, é essencial promover políticas públicas que priorizem a expansão dos serviços de saúde em regiões carentes, implementar programas de prevenção e educação direcionados, e investir em tecnologias de diagnóstico e tratamento acessíveis. A continuação da pesquisa e a implementação de medidas práticas podem ajudar a reduzir a mortalidade por cardiomiopatias e melhorar a qualidade de vida dos pacientes em todo o país.

REFERÊNCIAS

AIELLO, V. D.; MATTOS, S. S. Lista de Diagnósticos de Cardiopatias Congênitas da Classificação Internacional de Doenças 2011 (CID-11): Aspectos da Tradução para o Português. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, v. 117, n. 3, p. 558–560, 2021. Doi: <https://doi.org/10.36660/abc.20210143>. Acesso em: 05 ago. 2024.

BARROS, E. B. *et al.* Perfil epidemiológico de nascidos vivos com cardiopatia congênita nas regiões brasileiras. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 5, p. 2316–2328, 2023. Doi: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p2316-2328> Acesso em: 05 ago. 2024.

BAZAN, S. G. Z. *et al.* Cardiomiopatia hipertrófica – revisão. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, v. 115, n. 5, p. 927–935, 2020. Doi: <https://doi.org/10.36660/abc.20190802> Acesso em: 06 ago. 2024.

MULLEN, M. *et al.* Race and genetics in congenital heart disease: Application of iPSCs, omics, and machine learning technologies. **Frontiers in cardiovascular medicine**, v. 8, 2021. Doi: <https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.635280> Acesso em: 06 ago. 2024.

SANTOS, A. P. *et al.* Cardiomiopatias: classificações, diagnósticos e tratamentos. em: cardiologia em foco: prevenção, diagnóstico e tratamentos atuais. [s.l.] **Epitaya**, p. 184–208, 2023. Doi: <https://doi.org/10.47879/ed.ep.2023809p184> Acesso em: 05 ago. 2024.

SILVA, M. M. DE O. *et al.* Análise dos registros de cardiopatias congênitas em crianças menores de um ano no Brasil. **Revista Interfaces Saúde Humanas e Tecnologia**, v. 10, n. 3, p. 1489–1499, 2022. Doi: <https://doi.org/10.16891/2317-434X.v10.e3.a2022.pp1489-1499> Acesso em: 05 ago. 2024.

SOUZA, D. S. B. *et al.* Análise da prevalência e do perfil das cardiopatias congênitas em crianças e adolescentes no Brasil entre 2000 e 2022. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 3, p. e3532, 2024. Doi: <https://doi.org/10.56083/RCV4N3-044> Acesso em: 06 ago. 2024.

STORINO, A. F. L. *et al.* Tratamento farmacológico da cardiomiopatia hipertrófica em adultos - uma revisão narrativa / Pharmacological treatment of hypertrophic cardiomyopathy in adults - a narrative review. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 4, p. 11855–11871, 2020. Doi: <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n4-345> Acesso em: 05 ago. 2024.